

LA PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN POSGRADUADA EN LAS CARRERAS DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO

THE RELEVANCE OF POSTGRADUATE EDUCATION IN THE HEALTH SCIENCES CAREERS OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF BABAHOYO

AUTORES: Alina Izquierdo Cirer¹
Elisa Boucourt Rodríguez²
Karina De Mora Litardo³
Melvin Fabricio Jiménez Manzaba⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: aizquierdo@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 12 / 07 / 2019

Fecha de aceptación: 23 / 09 / 2019

RESUMEN

La pertinencia del Posgrado con calidad y equidad, según las necesidades de salud personal y ambiental, se une al desarrollo actual y prospectivo de la Educación Superior. Las carreras de la salud poseen un elevado impacto en el desarrollo humano y social. El propósito de la investigación, fue determinar la pertinencia del diseño e implementación de una maestría en el área de las Enfermedades Infecciosas en la Universidad Técnica de Babahoyo, con vistas al perfeccionamiento de los conocimientos de los profesionales de la salud en este campo científico y al incremento de la oferta posgraduada en la provincia de Los Ríos, para lo cual se trataron aspectos, epistemológicos-metodológicos y se emplearon métodos a nivel teórico como análisis-síntesis, inducción-deducción y a nivel empírico la observación científica, entrevista y encuesta. Se realizó una revisión bibliográfica de bases de datos en internet y de informes obtenidos de la Universidad Técnica de Babahoyo, el Ministerio de Salud Pública, la Secretaría de Educación Superior y otras instancias. Los resultados permitieron evidenciar la pertinencia de la implementación de una maestría en el campo de las Enfermedades Infecciosas, basada en el estudio realizado de demanda y empleabilidad a una muestra de graduados de diversas carreras en el área de la salud y a un sector de los empleadores. Se concluyó que existe un escaso índice de profesionales con cuarto nivel en dicho campo, que poseen gran interés en acceder al programa académico, el cual hará énfasis en el control, la vigilancia y la prevención de estas enfermedades.

¹Dra. en Medicina. Especialista de Primer y Segundo Grado en Microbiología, Master en Parasitología. Docente a tiempo completo. Investigadora certificada por la Senescyt. Coordinadora del diseño de la Maestría en “Biología de las Enfermedades Infecciosas”. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Técnica de Babahoyo. Provincia de Los Ríos. República del Ecuador. E-mail: a.izquierdo@utb.edu.ec - orcid.org/0000-0002-6748-1772

² (Lic. en Tecnología de la Salud, perfil Microbiología. Master en Parasitología. Docente a tiempo completo. Investigadora certificada por la Senescyt. Integrante del equipo de diseño de la Maestría en “Biología de las Enfermedades Infecciosas”. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Técnica de Babahoyo. Provincia de Los Ríos. República del Ecuador. E-mail: eboucourt@utb.edu.ec - orcid.org/0000-0002-7570-709X

³ (Lic. en Ciencias de la Educación en la especialidad Computación. Master en Gerencia de Proyectos Educativos y Sociales). Docente Titular Agregado 1. Integrante del equipo de diseño de la Maestría en “Biología de las Enfermedades Infecciosas”. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Técnica de Babahoyo. Provincia de Los Ríos. República del Ecuador. E-mail: kdemora@utb.edu.ec

⁴ (Lic. en Enfermería. Centro de Salud “San Joaquin”, Montalvo. Provincia de Los Ríos. República del Ecuador. E-mail: fjimenezczs5@gmail.com - orcid.org/0000-0003-1997-5249

PALABRAS CLAVE: educación posgraduada, ciencias de la salud, pertinencia

ABSTRACT

The relevance of the Graduate with quality and equity, according to the needs of personal and environmental health, is linked to the current and perspective development of Higher Education. Health careers have a high impact on human and social development. The purpose of the research was to determine the relevance of the design and implementation of a master's degree in the area of Infectious Diseases at the Technical University of Babahoyo, with a view to improving the knowledge of the professionals of the health in this scientific field and the increase in post-graduate supply in the province of Los Ríos for which aspects, epistemological-methodological aspects were treated and methods were used at the theoretical level such as analysis-synthesis, induction-deduction and at the empirical level scientific observation, interview and survey. A bibliographic review of internet databases and reports obtained from the Technical University of Babahoyo, the Ministry of Public Health, the Ministry of Higher Education and other bodies was carried out. The results made it possible to highlight the relevance of the implementation of a master's degree in the field of Infectious Diseases, based on the study carried out in demand and employability to a sample of graduates of various careers in the area of health and to a employers' sector. It was concluded that there is a low rate of fourth-level professionals in this field, who have a strong interest in accessing the academic program, which will emphasize the control, surveillance and prevention of these diseases.

KEY WORDS: postgraduate education, health sciences, relevance

INTRODUCCIÓN

Mantenerse actualizado constituye en la actualidad un imperativo en un mundo cada vez más globalizado y competitivo en que el desempeño profesional de calidad es una condición imprescindible. Además, la solución de los problemas a que se enfrenta el profesional, requiere del dominio, por parte de éste, de la lógica de las ciencias y en especial, de la lógica de la investigación científica (León, Orozco, Orozco, 2017).

En este contexto, el posgrado como elemento fundamental del proceso docente-educativo, tiene el fin supremo de formar a aquellas personas que en él participan, a diferencia del proceso investigativo cuyo fin esencial es descubrir y/o crear. En el primero el objetivo es formar, aunque puede haber en mayor o menor medida un resultado investigativo dependiendo de la modalidad o tipos de dicho proceso formativo. En esencia, la actividad posgraduada es por tanto, más sistémica, profunda y creadora que la formación de pregrado (Villacrés, Henríquez, 2011).

El proceso docente de posgrado, cuyo desarrollo puede implicar varios años de aprendizaje y múltiples asignaturas, requiere de una visión globalizadora y de proyección que satisfaga la solución de los problemas sociales y a la vez los intereses de los participantes. La planificación del proceso de formación postgraduada parte de las necesidades o problemas sociales que se concretan en el encargo social y su diseño debe ser flexible y expresarse con un lenguaje

pedagógico en forma sintética y sistémica para alcanzar resultados eficientes y sostenibles (Martínez, Guevara, Valles, 2016). Por tanto, el posgrado existe para formar profesionales capaces de resolver los problemas sociales (pertinencia), lo cual permitirá lograr un impacto positivo en las comunidades (López, Lemus, Valcárcel, Torres, 2019).

La superación permanente de los profesionales de la salud requiere de la oferta de cursos, talleres o entrenamientos para aquellos que lo requieran, sin que dejen de laborar en sus plazas específicas. El papel de las universidades en dicho proceso, es fundamental, de modo que se convierta en el centro de esa superación. Pero de igual manera, es crucial en la disponibilidad de programas de formación académica como maestrías, especialidades y doctorados (González, Herrera, Brossard, Roque, Ferrera, 2018).

Teniendo en cuenta que la actividad educativa es un elemento esencial para la profundización del conocimiento y el desarrollo de un país, así como también para superar las grandes brechas de inequidad, pobreza y exclusión social, en la República del Ecuador, se han producido importantes transformaciones en la Educación Superior en los últimos años, motivadas por el interés gubernamental en elevar los estándares de calidad y pertinencia de la formación en cuarto nivel. En este sentido, para la presentación de los programas de posgrado para su aprobación al Consejo de Educación Superior (CES), se exigen estudios de demandas, necesidades sociales y empleabilidad. No obstante, a lo descrito, se percibe aún escasa pertinencia en los programas de estudio y en los aprendizajes, en tanto son muy reducidas las propuestas académicas de cuarto nivel en el área de la salud, que permitan aportar a una formación integral que tribute tanto al perfeccionamiento de los profesionales como al desarrollo de la prevención, aspecto este de vital importancia en un sistema sanitario que apueste por la calidad de vida de las personas (CES, 2014).

Todo lo referido anteriormente hace imprescindible superar estas limitaciones para poder cumplir con los objetivos y retos que impone la Educación Superior en pleno siglo XXI, a través de una gestión eficiente del talento humano y de proyecciones a largo plazo que involucren la investigación y el posgrado como un ente indisoluble que actúe como motor impulsor del avance en todos los aspectos de la sociedad.

En este marco, la Universidad Técnica de Babahoyo, se plantea en su misión, ser un centro de Educación Superior que genera, aplica y difunde la formación profesional competente y humanística a través de las funciones sustantivas, socialmente responsable, para elevar la calidad de vida de la sociedad y su entorno ecológico ambiental (UTB, 2019), todo lo cual se basa en los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del pensamiento. En total coherencia y armonía con lo planteado, sirve de sustento para toda la docencia tanto de pregrado como de posgrado, el Modelo Educativo Holístico por Competencias, el cual estimula al estudiante a la búsqueda creativa de caminos que lo conduzcan a reconocer su potencial y a descubrir que puede aprender de formas diferentes, para llegar a la comprensión de un problema y encaminarse a la comprensión de la vida misma, en tanto prepara al estudiante o al

posgradista según sea el caso, para el reto de convertirse en un profesional de tercer o cuarto nivel exitoso, con capacidad de dominio de sus múltiples contextos desarrollando en él una conciencia de su entorno. De igual forma, este modelo no sería posible sin el tipo de diseño curricular organizado por resultados de aprendizaje cuyos instrumentos curriculares que permiten implementar dicho diseño, se basan en un sistema de créditos, en horas académicas, en el perfil de egreso, la malla curricular y los programas o syllabus de las asignaturas o módulos.

La actual oferta académica de la Universidad Técnica de Babahoyo, responde y se articula a los elementos que determinan la pertinencia, mediante el establecimiento de las necesidades sociales y demanda a las que responde:

- a) Diversificación de profesiones.
- b) Necesidades de desarrollo local y vinculación con la estructura actual y potencial de la provincia.
- c) Demanda académica.
- d) Tendencias del mercado ocupacional local (estudio de empleabilidad).

La Facultad de Ciencias de la Salud, dentro de la referida alma mater, se destaca por la importante labor que realiza, en tanto genera, aplica y difunde la formación profesional competente y humanística a través de las funciones sustantivas, socialmente responsable, para elevar la calidad de vida de la sociedad y su entorno. En ella se estudian diversas carreras tales como Enfermería, Nutrición y Dietética, Optometría, Obstetricia, Fisioterapia y Terapia Respiratoria.

Para lograr una eficiente gestión educativa posgraduada, dicha facultad, a través de su Escuela de Salud y Bienestar y el liderazgo de sus autoridades académicas, se encuentra enfrascada en consolidar la cultura del trabajo en equipo y en ofrecer el desarrollo de actividades de educación continua y de formación académica, que permitan satisfacer las demandas crecientes de la sociedad a la vez de proveer protección y cultura sanitaria a las comunidades más vulnerables, especialmente las rurales que exhiben altos índices de morbi-mortalidad y están mayormente expuestas a graves riesgos derivados de las enfermedades transmisibles y sus secuelas tanto físicas como psicológicas. Todo lo descrito anteriormente, se encuentra implícito en el diseño de la Maestría en “Biología de las Enfermedades Infecciosas”. Mención. Control, Vigilancia y Prevención de las Enfermedades Infecciosas, la cual, una vez implementada, permitirá a través de las actividades de servicio a la comunidad, cumplir con el encargo social según la demanda sanitaria.

En el marco de los antecedentes expuestos y del contexto anteriormente referido, se definió como objetivo de la investigación, determinar la pertinencia del diseño e implementación de una maestría en el área de las Enfermedades Infecciosas en la Universidad Técnica de Babahoyo, con vistas al perfeccionamiento de los conocimientos de los profesionales de la salud en este importante campo científico y al incremento de la oferta posgraduada en la

provincia de Los Ríos, para lo cual se trataron aspectos epistemológicos-metodológicos y se emplearon métodos a nivel teórico como el análisis-síntesis, la inducción-deducción y métodos a nivel empírico como la observación científica y la encuesta, la cual fue elaborada previamente por los investigadores y validada por expertos en la temática referida (se adjunta como anexo).

DESARROLLO

La referencia más oportuna a tomar en consideración para hacer alusión a la pertinencia en la formación médica y en las Ciencias de la salud podemos encontrarla en las metas regionales en materia de recursos humanos para la salud 2007-2015, en cuya introducción se expresa la preocupación de que la movilización sin precedentes de recursos financieros que se ha hecho para tratar de controlar algunos de los más graves problemas de salud que amenazan a la humanidad (OMS, 2019), no logre los resultados previstos ni sea sostenible a menos que se realicen esfuerzos sistemáticos para estabilizar "una fuerza laboral competente, culturalmente apropiada y motivada" (Malo, Malo, 2014). La falta de relación entre la oferta de recursos humanos y el mercado de trabajo sumada a la carencia de recursos humanos que atiendan las necesidades de salud de grandes sectores de la población, es uno de los principales problemas que fundamentan el debate que dio lugar a la formulación de las metas. Se trata de una realidad cuyas diversas causas pudieran considerarse resumidas en los cinco desafíos críticos mencionados en la Agenda de Salud para las Américas y en el Llamado de acción de Toronto, sobre los que se han proyectado las Metas regionales (OPS-OMS, 2007).

METODOLOGÍA

Para la realización de la presente investigación se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica a partir de bases de datos especializadas en internet y de informes obtenidos de la Universidad Técnica de Babahoyo, el Ministerio de Salud Pública, la Secretaría de Educación Superior y otras instancias gubernamentales de gran importancia. Se analizaron numerosos documentos relacionados con la temática y con el desarrollo de las carreras de Ciencias de la Salud. Los principales métodos empleados del nivel teórico se muestran a continuación:

-- Dialéctico: se utilizó como método rector, pues permitió el tránsito desde lo concreto a lo abstracto y de aquí a lo concreto pensado con la propuesta diseñada.

-- Análisis y Síntesis: se puso de manifiesto al analizar las funciones del proceso de la actividad postgraduada existente actualmente y compararlos con las propuestas como parte de las nuevas estrategias de desarrollo, para poder evaluar, a través de las diferencias, el estado real y el estado que se desea alcanzar. Posteriormente, a través de la síntesis se integraron todos los elementos analizados.

-- Inductivo-Deductivo: se utilizó al tener en cuenta la consulta a literatura especializada de autores expertos en la temática.

-- Sistémico o Enfoque de Sistema: se manifestó al enfocar la investigación desde el punto de vista de su complejidad estudiando los distintos componentes del proceso de dirección y los vínculos existentes entre los mismos para elaborar la propuesta como un sistema, con todas

sus características, o sea como un conjunto de componentes relacionados entre sí que interactúan mutuamente para lograr cualidades diferentes.

-- Análisis de Documentos: se realizó para obtener datos e información a partir de los reglamentos que rigen la actividad postgraduada en la Educación Superior del Ecuador, así como de las normativas vigentes en el Ministerio de Salud Pública y sus diferentes subsistemas.

En cuanto a los métodos a nivel empírico empleados, se utilizó la observación científica como elemento central en la investigación, la entrevista no estructurada y la encuesta con preguntas abiertas y cerradas.

Tipo de investigación

Se realizó un estudio de campo, descriptivo y transversal. Se observaron y analizaron los elementos que se encontraban alrededor de la problemática referida respecto a la determinación de la demanda y empleabilidad de la maestría que es de interés diseñar, lo cual permitió describir de forma detallada cada aspecto y así poder llegar a conclusiones reales. Según el enfoque de la investigación, se realizó un estudio cuanti-cualitativo, a través del análisis de diferentes categorías, tanto de aspirantes a la maestría como de empleadores.

Técnicas e instrumentos

El cuestionario con preguntas abiertas y cerradas se aplicó a profesionales de la salud graduados de diversas universidades y que laboran en establecimientos a nivel público como privado, como hospitales, subcentros de salud, dispensarios médicos, clínicas y otras unidades operativas de las provincias de Los Ríos, Bolívar y Guayas, exceptuando los cantones Guayaquil y Samborondón.

En el caso de los empleadores integrantes de las Unidades Operativas de Salud y de las Instituciones de Educación Superior, tanto públicas como privadas, se realizaron entrevistas no estructuradas con vistas a ejecutar el análisis de empleabilidad en correspondencia a la maestría que se pretende diseñar.

El población de estudio estuvo constituido por 6855 profesionales de la salud que laboraban en establecimientos de salud tanto públicos como privados de la provincia del Guayas (excepto los cantones Guayaquil y Samborondón), la provincia Bolívar y la provincia de Los Ríos, la muestra de esta población se determinó a través de los cálculos correspondientes para muestras finitas, quedando definida por 364 profesionales de la salud, utilizando así un muestreo aleatorio simple. De esa muestra referida previamente, 341 profesionales completaron adecuadamente los cuestionarios por lo cual se catalogaron como válidos y 23 de ellos fueron desechados por no haber cumplido con los requerimientos mínimos establecidos para ser aceptados como letra legible, respuestas coherentes según la pregunta formulada, entre otros aspectos. De ahí que todos los cálculos se realizaron a partir de 341 por ser la cifra realmente válida.

Para determinar la muestra de empleadores de los establecimientos de salud tanto públicos como privados de la provincia del Guayas (excepto los cantones Guayaquil y Samborondón), la provincia Bolívar y la provincia de Los Ríos a partir del total de la población (478), se empleó un muestreo no probabilístico intencional quedando constituida por 225.

Análisis estadístico

Se diseñó una base de datos en el programa Microsoft Office Excel, en el cual se definieron los puntajes de cada una de las evaluaciones de las respuestas de los 19 ítems tabulados; el análisis estadístico se realizó en el programa SPSS versión 19. Para establecer las significancias de las variables de estudio, se aplicó una $p < 0.05$ utilizándose proporciones de un intervalo de confianza del 95%.

RESULTADOS

Resultados y análisis del estudio de demanda

Todos los resultados obtenidos después de realizada la correspondiente tabulación de las respuestas a los ítems enmarcados en los cuestionarios aplicados, se observan en la presente investigación teniendo en cuenta su coherencia, pertinencia e impacto para la implementación en un futuro mediano del programa de maestría propuesto en el área de las enfermedades infecciosas.

1) ¿Cuál es su ciudad de residencia?

Gráfico. 1. Ciudad de residencia de los encuestados.

El gráfico demuestra que el mayor porcentaje de profesionales de la salud que respondieron a los cuestionarios, residen en la ciudad de Babahoyo, existiendo un franco predominio de la provincia de Los Ríos en general, resultados que son favorables para el acceso a la maestría que se propone.

2) ¿Cuál es su sexo?**Tabla 1.** Frecuencia en cuanto sexo biológico de los encuestados.

SEXO	Frecuencia	
	N	%
Hombre	97	28,4 %
Mujer	244	72,6 %
Total general	341	100 %

La tabla anterior se evidencia el predominio del sexo femenino por encima del masculino, lo cual se corresponde con la distribución promedio de profesionales de la salud en la región y en la provincia.

3) ¿Qué edad tiene?**Tabla 2.** Frecuencia de las edades de los encuestados

EDAD	Frecuencia	
	N	%
20-30	234	68,6
31-40	83	24,3
41-50	22	6,5
>51	2	0,6
Total general	341	100

Después del análisis de los datos que refleja la tabla anterior, se pudo evidenciar que más de la mitad de los encuestados, estaban comprendidos en el rango de edad de los 20 a los 30 años, lo cual es una situación muy favorable, en tanto manifiesta el interés marcado de esos profesionales en acceder a un programa de maestría poco tiempo después de concluir sus estudios de tercer nivel, lo cual les permitiría perfeccionar sus conocimientos y a la vez poder

aspirar a mejores plazas de empleo de gran competitividad durante los años más productivos desde el punto de vista laboral.

4) ¿En cuál universidad y ciudad se graduó?

Gráfico 2. Porcentaje de los encuestados según la universidad y ciudad que se graduaron.

En el gráfico de frecuencias mostrado previamente, se pudo comprobar, que un alto porcentaje de los profesionales de la salud a los cuales se les aplicó el cuestionario, expresaron haberse graduado en la Universidad Técnica de Babahoyo, lo cual es un signo inequívoco de la gran demanda de estudios posgraduados de cuarto nivel que posee esta importante fuerza laboral, tanto Licenciados en Enfermería, como titulados en otras carreras de Ciencias de la Salud, a pesar de haber accedido a algunos cursos de capacitación previos en diversas áreas del conocimiento relacionados con su profesión, tanto ofertados por su alma mater como por otras universidades de la región y del país.

5) ¿Cuál es su formación de tercer nivel?

Tabla 3. Frecuencia en cuanto a la formación de tercer nivel de los encuestados.

FORMACIÓN DE TERCER NIVEL	Frecuencia	
	N	%
Licenciado en Enfermería	141	41,3%
Licenciado en Laboratorio Clínico	72	21,1%
Licenciado en Nutrición y Dietética	12	3,5%
Licenciado en Terapia Respiratoria	34	10,0%
Médico	34	10,0%
Obstetriz	48	14,1%
Total general	341	100 %

En cuanto a la frecuencia según la formación de tercer nivel de los encuestados, se pudo determinar que la mayoría de los eran graduados de Licenciados en Enfermería, lo cual se corresponde con el comportamiento general en el país, la región y la provincia, siendo este importante grupo de profesionales, el más numeroso en el ámbito de la salud y en igual medida, el que mayor demanda de capacitación y de estudios de cuarto nivel posee, teniendo en cuenta las áreas tan sensibles que atiende tanto en el entorno hospitalario como comunitario y el impacto que su labor reviste en el individuo sano y enfermo. De igual manera los Licenciados en Laboratorio Clínico ocupa, en el segundo lugar, sector muy importante este, en el diagnóstico eficaz y oportuno de diferentes infecciones.

6) ¿Cuántos años posee de experiencia?

Tabla 4. Frecuencia según los años de experiencia profesional de los encuestados.

AÑOS DE EXPERIENCIA	Frecuencia	
	N	%
1 a 5	269	78,9 %
6 a 10	48	14,1 %
11 a 15	16	4,7 %
>15	8	2,3 %
Total general	341	100 %

En relación al apartado expresado en esta tabla, se pudo observar que en su gran mayoría de los encuestados poseían entre 1 a 5 años de experiencia profesional, lo cual se corresponde con la edad promedio referida con anterioridad, que afianza la realidad de una gran cantidad de profesionales muy jóvenes interesados en cursar estudios de cuarto nivel y profundizar sus conocimientos, en sintonía con las tendencias del mercado laboral a nivel internacional, nacional y regional donde la edad desempeña un papel fundamental en el acceso a cargos y plazas más competitivas.

7) ¿En qué lugar se encuentra laborando actualmente?

Tabla 5. Frecuencia según el lugar donde se encuentran laborando actualmente los encuestados

LUGAR ACTUAL DE TRABAJO	Frecuencia	
	N	%
Autónomo	24	7,0
Sector privado	66	19,4
Sector público salud	236	69,2
Sector público/educación	15	4,4
Total general	341	100

La tabla 5 muestra que un elevado porcentaje de los encuestados, se encontraban laborando en el sector público de su mismo ámbito profesional, lo cual es muy positivo en tanto refleja la posibilidad real de que un número significativo de ellos, pueda profundizar y actualizar sus conocimientos para luego aportarlos con mayor calidad y eficiencia, en beneficio de las poblaciones más vulnerables, no se pequeños sectores, lo cual constituye una prioridad del gobierno ecuatoriano como lo expresa en su “Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida”.

8) ¿Le gustaría aplicar para una maestría en el área de las Enfermedades Infecciosas?

Tabla 6. Frecuencia de profesionales de la salud encuestados con interés en estudiar una maestría en el área de las Enfermedades Infecciosas.

ALTERNATIVAS DE INTERÉS DE CURSAR LA MAESTRÍA	Frecuencia	
	N	%
Si	335	94,4
No	6	5,6
Total general	341	100

Teniendo en cuenta los datos reflejados en tabla anterior, resulta evidente que en un porcentaje bien elevado de los profesionales encuestados, estuvieron interesados en cursar una maestría en Enfermedades Infecciosas, lo cual es un resultado muy contundente para los efectos del estudio de pertinencia del actual programa que se propone y demuestra la necesidad sentida de perfeccionar las habilidades y el desempeño profesional en esta área del conocimiento científico, para poder elevar la calidad de los diagnósticos, de la atención a los pacientes aquejados de diversas infecciones y fundamentalmente, para actuar de manera

eficiente sobre la prevención, la vigilancia y el control de estas patologías tan prevalentes en el país, la región y la provincia.

9) ¿Cuál es su principal razón para cursar una Maestría?

Tabla 7. Frecuencia de los encuestados de acuerdo a la principal razón para cursar una Maestría.

PRINCIPAL RAZÓN PARA CURSAR UNA MAESTRÍA	Frecuencia	
	N	%
Mejorar su situación laboral y económica	66	19,4
Mejorar sus conocimientos	275	80,6
Total general	341	100

En la tabla 7 se evidenció con un porcentaje muy elevado que la inmensa mayoría de los encuestados, desea mejorar sus conocimientos como prioridad para acceder a un programa de maestría, lo cual constituye una variable muy positiva que contraste abiertamente con la posibilidad de mejorar la situación laboral y económica.

10) ¿Una Maestría en el área de las Enfermedades Infecciosas se relaciona con su perfil profesional?

Tabla 8. Frecuencia de los encuestados de acuerdo a la relación del perfil profesional y la Maestría en el área de las Enfermedades Infecciosas

RELACIÓN DE LA MAESTRÍA CON EL PERFIL PROFESIONAL	Frecuencia	
	N	%
Sí	317	93,0
No	24	7,0
Total general	341	100

Se muestra en la tabla 8, de forma muy notable, que casi la totalidad de los encuestados, manifestaron poseer relación entre su perfil profesional y la maestría que se propone, lo cual además de ser un elemento de mucho peso en relación con la pertinencia del programa, apunta a que en disímiles plazas laborales, tanto de establecimientos de salud del sector público como privado, se requiere realizar tareas que involucran actitudes, conocimientos y habilidades en el área de la infectología, para poder enfrentar con éxito los grandes desafíos que inciden cada día más sobre la salud de las personas y de la sociedad en general.

11. ¿Qué utilidad le determina en función de su ocupación actual?

Tabla 9. Porcentaje de los encuestados de acuerdo a la utilidad de la Maestría en el área de las Enfermedades Infecciosas con la ocupación actual

UTILIDAD DE LA MAESTRÍA CON LA OCUPACIÓN ACTUAL	Frecuencia	
	N	%
Actualización en enfermedades infecciosas	49	14,4 %
Adquisición de nuevos conocimientos	184	54,0 %
Prevención, control y promoción de salud	1	0,3 %
Otras	107	31,4 %
Total general	341	100 %

La tabla 9 demuestra que los profesionales encuestados, expresaron que percibían una gran utilidad a la maestría en el área de las enfermedades infecciosas, especialmente para adquirir nuevos conocimientos lo cual es muy loable porque esta situación es esencial para un profesional de la salud. Los estudios de tercer nivel, no pueden garantizar el aprendizaje de todos los contenidos relacionados con esta ciencia en particular, cuyos avances han sido muy extraordinarios y acelerados en las últimas décadas, por lo cual se requiere de estudios de cuarto nivel que permitan abrir mucho más el prisma del conocimiento científico en tan importante campo.

12) ¿Conoce de algún programa de Maestría similar que se haya aplicado en la región en los últimos años?

Tabla 10. Frecuencias de los encuestados de acuerdo al conocimiento de una Maestría en el área de las Enfermedades Infecciosas o similar en la región

CONOCIMIENTO DE UNA MAESTRÍA SIMILAR	Frecuencia	
	N	%
Sí	33	9,7 %
No	308	90,3 %
Total general	341	100 %

Esta tabla refleja una realidad muy importante que también aparece explicada en la pertinencia del programa, se refiere a que un porcentaje muy importante de los encuestados manifestaron no conocer la existencia de una maestría anterior similar a la que se propone en la región cinco

y en la provincia de Los Ríos, lo cual posee un gran significado para la implementación de la actual maestría.

13) ¿Cuál es su nivel de expectativas con esta Maestría?

Tabla 11. Frecuencia de los encuestados de acuerdo al nivel de expectativas con la Maestría en el área de las Enfermedades Infecciosas

NIVEL DE EXPECTATIVA CON LA MAESTRÍA	Frecuencia	
	N	%
Alto	243	71,3
Medio	77	22,6
Bajo	21	6,2
Total general	341	100

Como se muestra en la tabla 11, el mayor porcentaje de los profesionales encuestados, poseían un alto nivel de expectativa con respecto al estudio de la maestría en “Biología de las Enfermedades Infecciosas”, lo cual se corresponde con la pertinencia que sus módulos ofrecen en función de la demanda social de su objeto de estudio.

14) ¿Qué aspectos usted considera que pudiera estar incluidos en un programa de Maestrías en este campo de conocimientos?

Tabla 12. Frecuencias según la opinión de los encuestados sobre los principales aspectos que pudiera estar incluidos en un programa de Maestrías en este campo de conocimientos

PRINCIPALES ASPECTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN LA MAESTRÍA	Frecuencia	
	N	%
Aspectos epidemiológicos y salud pública	158	46,3 %
Técnicas novedosas de diagnóstico	59	17,3 %
Actualización en el diagnóstico clínico	38	11,1 %
Actualización en el manejo integral	31	9,1 %
Bioseguridad e infecciones asociadas a la atención de salud	28	8,2 %
Enfermedades emergentes y reemergentes	23	6,7 %
Otras	4	1,2 %
Total general	341	100 %

De igual manera, según los datos reflejados en la tabla 12, existe un porcentaje elevado de los encuestados, que se refirieron a que los aspectos epidemiológicos y de salud pública debían estar incluidos en la maestría, lo cual está en franca coherencia con las sublíneas de investigación enmarcadas en la línea de salud humana aprobada en el año 2019 por la Universidad Técnica de Babahoyo y de gran pertinencia teniendo en cuenta el objeto de estudio del programa posgraduado.

15) ¿Cree usted que sea una necesidad actual y futura la formación posgraduada de un profesional de la salud de cuarto nivel en el área de las Enfermedades Infecciosas en la provincia de Los Ríos?

Tabla 13. Frecuencias de los encuestados según la opinión sobre la necesidad actual y futura de la formación posgraduada de un profesional de la salud de cuarto nivel en el área de las Enfermedades Infecciosas en la provincia de Los Ríos

NECESIDAD DE FORMACIÓN DE CUARTO NIVEL EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN LOS RÍOS	Frecuencia	
	N	%
Sí	335	98,2 %
No	6	1,8 %
Total general	341	100 %

Como se muestra en la tabla anterior, es abrumador el porcentaje de encuestados que manifestaron la necesidad de la formación posgraduada de cuarto nivel en el área de las enfermedades infecciosas en la provincia de Los Ríos.

16) ¿Considera usted que el programa de la Maestría en Enfermedades Infecciosas que se propone puede ser factible y útil para un amplio rango de profesionales de la salud en el contexto actual?

Tabla 14. Frecuencias de los encuestados según la opinión sobre la factibilidad y utilidad de la Maestría en Enfermedades Infecciosas para un amplio rango de profesionales de la salud en el contexto actual

FACTIBILIDAD Y UTILIDAD DE LA MAESTRÍA PARA AMPLIO RANGO DE PROFESIONALES	Frecuencia	
	N	%
Sí	335	98,2 %
No	6	1,8 %
Total general	341	100 %

En la tabla anterior (tabla 14), se muestra que cerca de un 100 % de las respuestas afirmativas, el criterio de los profesionales cuando les fue formulada la pregunta referente a si era factible y útil la actual maestría propuesta para un amplio rango de profesionales, lo cual es coherente con la intención manifiesta expresada en el perfil de egreso, en tanto constituye una gran necesidad la profundización de los conocimientos en el área de las enfermedades infecciosas para todos los profesionales de la salud que se relacionen de una u otra forma con la atención, la vigilancia, prevención y control de dichas patologías en el entorno hospitalario y comunitario.

17) ¿Según su criterio qué profesionales pudieran acceder a ella?

Tabla 15. Frecuencias de los encuestados según la opinión sobre qué profesionales pudieran acceder a la Maestría en Enfermedades Infecciosas.

PROFESIONALES QUE PUEDEN ACCEDER A LA MAESTRÍA	Frecuencia	
	N	%
Médicos, Licenciados en Enfermería	250	73 %
Médicos, Licenciados en Enfermería, Terapeuta respiratorio, Laboratoristas Clínicos, Obstetras	77	23 %
Otros	14	4 %
Total general	341	100 %

En la tabla 15 se muestra que el mayor porcentaje de los encuestados manifestaron que tanto médicos como licenciados en enfermería debían acceder a la maestría como primeras opciones dentro del amplio rango de los profesionales de la salud y el 23 % expresó que sería conveniente para todos, lo cual se relaciona con las estadísticas existentes en cuanto a la distribución de profesionales sanitarios en el país, región y provincia, siendo mucho más numeroso el correspondiente a médicos y enfermeros.

En cuanto al horario que les resulte más factible para acceder a una maestría como la que se propone, aunque variaron los porcentajes, el 46 % expresó mayor ventaja en acceder al programa los días viernes, sábados y domingos, mientras otro grupo (33 %) coincidió que le era más conveniente solo los días sábados y domingos, lo cual es bastante entendible en términos que muchos laboran en plazas que demandan del resto del tiempo.

De igual forma, en cuanto a la opción de financiamiento de la maestría, casi la mitad de los encuestados (49 %) respondió que la opción más idónea para financiar la maestría sería por la vía del autofinanciamiento, mientras que el 34 % manifestó que debían optar sobre todo por créditos educativos.

En cuanto al estudio de demanda realizado, se puede plantear que, del total de profesionales de la salud encuestados, 9 de cada 10 respondieron favorablemente al interés de estudiar la

Maestría en “Biología de las Enfermedades Infecciosas”. Mención. Control, Vigilancia y Prevención de las Enfermedades infecciosas, lo cual permitió determinar que, del total de profesionales, el 94,6 % optarían por la maestría que propone implementar la Universidad Técnica de Babahoyo, con lo que se garantiza la proyección de la matrícula de un paralelo y dos cohortes por año.

Resultados y análisis del estudio de empleabilidad

Tabla 16. Criterios de empleadores en cuanto a la necesidad de puestos de trabajo de profesionales en el área de las enfermedades infecciosas

Valoración necesidad de profesionales	Frecuencia	
	N	%
Consideran que hay mucha necesidad	211	93,8
Consideran que hay poca necesidad	10	4,5
Consideran que el mercado está saturado	4	1,7
Total	225	100

Tabla 17. Criterios de empleadores en cuanto a la disponibilidad de puestos de trabajo de profesionales en el área de las enfermedades infecciosas

Valoración en cuanto a la disponibilidad de puestos de trabajo	Frecuencia	
	N	%
Considera usted que existen puestos de trabajo disponibles	187	83,1
Considera usted que no existen puestos de trabajo disponibles	32	14,2
Desconoce	6	2,6
Total	225	100

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Según lo reflejado en las tablas anteriores, se hace evidente la necesidad del diseño e implementación de una Maestría dirigida a los profesionales de la salud, que permita el perfeccionamiento de los conocimientos en el área de las Enfermedades Infecciosas., teniendo en cuenta que la mayoría de los empleadores entrevistados manifestaron que existen puestos de trabajo disponibles para este campo profesional.

CONCLUSIONES

1. La educación de posgrado se estructura de forma general en dos subsistemas que integran diferentes figuras de enseñanza aprendizaje en este importante nivel formativo, a través de sus particularidades didácticas que se expresan en la educación posgraduada continua o superación profesional y la formación académica. Su calidad podrá calcularse por su pertinencia e impacto social, así como por su relevancia científico-técnica, constituyendo así un elemento clave para el fortalecimiento de las competencias profesionales.
2. Las carreras universitarias del área de las Ciencias de la Salud tienen un elevado impacto en la calidad de vida y en el desarrollo sostenible de las comunidades, de ahí la imperiosa necesidad de contar con programas de educación posgraduada que respondan a la demanda social y a los problemas de salud de las comunidades.
3. La demanda de formación académica posgraduada en general, en la Universidad Técnica de Babahoyo, ha ido creciendo en los últimos años, con gran énfasis en el área de la salud.
4. La Maestría propuesta en el área de las Enfermedades Infecciosas, tiende a ubicarse en una posición privilegiada en cuanto a la demanda de programas académicos posgraduados por parte de los profesionales titulados tanto en la Universidad Técnica de Babahoyo como de otras existentes en la región que han facilitado la formación de médicos, enfermeros, laboratoristas clínicos, obstetras, terapistas respiratorios, entre otros de gran importancia para la salud en la provincias de Los Ríos, Bolívar y Guayas, exceptuando los cantones de Guayaquil y Samborondón, por tanto se evidenció la gran pertinencia que posee el diseño y la implementación de dicha maestría, teniendo en cuenta los resultados obtenidos por el estudio de demanda y empleabilidad realizado por los investigadores.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Consejo de Educación Superior, (2014). Reglamento de armonización de la nomenclatura de títulos profesionales y grados académicos que confieren las instituciones de Educación Superior del Ecuador. Obtenido el 2 de diciembre del 2019 desde <http://www.ces.gob.ec/doc/Reglamentos/2017/Septiembre/reglamento%20de%20armonizacion%20de%20la%20nomenclatura%20de%20ttulos%20profesionales%20y%20grados%20acadcmicos%20que%20confieren%20las%20instituciones%20de%20educacin%20superior%20codificacin.pdf>

González, C., Herrera, A., Brossard, E., Roque, Y., Ferrera, R., (2018). El docente de tercer nivel en las ciencias de la salud. Contexto ecuatoriano. Educación Médica. 19(1), 34-38. Obtenido el 29 de noviembre del 2019 desde <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1575181316301255#bibl0005>

León, F., Orozco, G., Orozco, R., (2017). La superación profesional del técnico en salud y el empleo de los entornos virtuales de enseñanza. MEDISAN, 21(4), 479-489. Obtenido el 28 de noviembre del 2019 desde http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192017000400014&lng=es&tlng=es.

López, G., Lemus, E., Valcárcel, N., Torres, O., (2019). La superación profesional en salud como modalidad de la educación de posgrado. EDUMECENTRO, 11(1), 202-217. Obtenido el 30 de noviembre del 2019 desde http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742019000100202&lng=es&tlng=es.

Malo, M., Malo, N., (2014). Reforma de salud en Ecuador: nunca más el derecho a la salud como un privilegio. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*. 31(4), 754-761. Obtenido el 2 de diciembre del 2019 desde http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342014000400022&lng=es&tlng=es.

Martínez, G., Guevara, A., Valles, M. (2016). El desempeño docente y la calidad educativa. Ra Ximhai. 12(6), 123-134. Obtenido el 28 de noviembre del 2019 desde <https://www.redalyc.org/pdf/461/46148194007.pdf>

OPS-OMS. (2007). Metas Regionales en materia de recursos humanos para la salud 2007-2015. 27ª Conferencia sanitaria Panamericana. 59ª: Washington DC. Obtenido el 2 de diciembre del 2019 desde https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=754:2007-27th-pan-american-sanitary-conference-59th-session-regional-committee&Itemid=2105&lang=es

Organización Mundial de la Salud. (2019). Cuentas nacionales de salud. Ecuador Obtenido el 2 de diciembre del 2019 desde <http://www.who.int/nha/country/ecu/en>.

Universidad Técnica de Babahoyo, (2019). Documento de Reforma al Estatuto de la UTB aprobado en sesión extraordinaria el 1 de julio del 2019 mediante resolución: CU-SE-04-RES-007-UTB-2019. Babahoyo – Ecuador. Obtenido el 27 de noviembre del 2019 desde <https://www.utb.edu.ec/reglamentos>

Villacrés, R., Henríquez, R. (2011). Sistema de salud de Ecuador. *Salud Pública de México*. 53(2), 177-187. Obtenido el 1 de diciembre del 2019 desde http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342011000800013&lng=es&tlng=es.